

ICONOGRAPHICA

XX

2021

ICONOGRAPHICA. STUDIES IN THE HISTORY OF IMAGES

ISSN 1720-1764

A Journal of the International Society for Medieval Latin Studies (SISMEL)
and the Laboratory of Iconography and Iconology - University of Siena

EDITORS

Michele Bacci, Fabrizio Crivello

PRESIDENT OF SISMEL

Agostino Paravicini Bagliani

Iconographica. Studies in the History of Images is a peer-reviewed journal devoted to the study of images in their historical, cultural and religious contexts. It promotes new and interdisciplinary approaches to images going beyond the traditional framework of iconographic studies and aims at shaping new methodologies in this field. It welcomes essays investigating the role played by images in mediating material and symbolic forms of cultural communication, in conveying a human group's shared perception of power, behavioral codes, philosophical and religious notions. A special emphasis is given to images as material objects and visual indicators of the supernatural dimension, in their direct interaction with space, rituals, social and economic practices and cultural manifestations. Though focused on the European and Mediterranean cultures from Late Antiquity onwards, it welcomes methodologically relevant articles on the use, perception and agency of images in all human cultures.

EDITORIAL BOARD

Michele Bacci (editor), Fabrizio Crivello (editor)
Raffaele Argenziano, Vito Isacchi, Fabio Marcelli

ADVISORY BOARD

Akira Akiyama, Raffaele Argenziano, Massimo Bignardi, Joanna Cannon, Eliana Carrara, Manuel Castiñeiras, Floriana Conte, Ralph Dekoninck, Chiara Frugoni, Alejandro García Avilés, Herbert Leon Kessler, Yoshie Kojima, Alexej Lidov, Fabio Marcelli, Valentino Pace, Athanasios Semoglou, Jean-Michel Spieser, Victor Stoichita, Annemarie Weyl Carr, Gerhard Wolf

INDEXING

Iconographica is indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), and The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Iconographica is included in Scopus® and SCImago Journal Rank (SJR).

ETHICAL STATEMENT

During the process of selection and revision of texts, *Iconographica* adopt the COPE's Core Practices. Complaints and appeals should be sent to iconographica@sismelfirenze.it

EDITORS AND EDITORIAL BOARD CONTACT

Iconographica - Laboratorio di Iconografia e Iconologia, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, via Roma 56 – I 53100 Siena • iconographica@sismelfirenze.it • www.sismel.it

ICONOGRAPHICA

STUDIES IN THE HISTORY OF IMAGES

FOUNDED BY FABIO BISOGNI

XX • 2021

FIRENZE

SISMEL • EDIZIONI DEL GALLUZZO

Published with the financial support of
Faculty of Humanities - University of Freiburg

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
UNIVERSITÄT FREIBURG

Banca Intesa Sanpaolo

ORDERS AND SUBSCRIPTIONS

SISMEL · EDIZIONI DEL GALLUZZO
c.p. 90 – I 50023 Tavarnuzze - Firenze
phone +39 055 2374537 · fax +39 055 2373454
galluzzo@sismel.it · order@sismel.it
www.sismel.it

Iconographica is also available online: www.mirabileweb.it

ISSN 1720-1764

ISBN 978-88-9290-154-4

© 2021 · SISMEL – Edizioni del Galluzzo

INDEX

- 9 Pavla Tichá, *In the Underground of the Eternal City: the Hypogeum of Via Livenza*
- 18 Antonella Capitanio, *Il contenuto visivo del dittico di Areobindo della cattedrale di Lucca: un'ipotesi di interpretazione*
- 22 Giulia Puma - Maria Alessia Rossi, *Metapitture e iconografia delle esequie dei santi nel tardo Medioevo fra Bisanzio e l'Italia*
- 34 Dominic E. Delarue, *Um die Ecke erzählt: Ein Pariser Elfenbeinkästchen mit der Legende des heiligen Eustachius*
- 47 Kristýna Navrátilová - Sabina Rosenbergová, *To Die and Be Resurrected with Christ: The Milan Passion Diptych and Its Function in the Baptismal Rite*
- 59 Sergio Carro Martín, *Entre el arte y la devoción: estudio global del certificado de peregrinación islámica Add. MS 27566 (s. XV)*
- 75 José-Luis Vega, *I beati Delphine ed Elzéar di Sabran nel bacino del Mediterraneo*
- 84 Teodoro De Giorgio, *L'ago e la spina. Precisazioni sull'affresco di età angioina con la Madonna operosa della basilica di Santa Chiara a Napoli*
- 93 Alessandra Costa, *Pittura, predicazione, teatro. La Salita al Calvario di Sant'Antonio di Ranverso e le sue fonti visive*
- 103 Barbara Baert, *The New Lamb and the Iconic Gaze*
- 116 Lorenzo Mascheretti, *Bramante "petrarchesco". Riflessioni sul fregio maggiore dell'incisione Prevedari*
- 130 Giovanni Russo, *Per l'iconografia della Madonna Liberatrice di Santa Maria libera nos a poenis inferni al Foro Romano e per il suo culto in Italia e in Spagna tra XVI e XVII secolo*
- 145 Andrea Spiriti, *Fra Tesauro e Muratori: le scelte iconografiche del ciclo di Palazzo Carignano del Legnanino*
-
- 157 *Authors and Photocredits*
- 159 *Instructions to Authors*

ICONOGRAPHICA

ENTRE EL ARTE Y LA DEVOCIÓN: ESTUDIO GLOBAL DEL CERTIFICADO DE PEREGRINACIÓN ISLÁMICA ADD. MS 27566 (s. XV)

SERGIO CARRO MARTÍN

BETWEEN ART AND DEVOTION: GLOBAL STUDY OF THE ISLAMIC CERTIFICATE OF PILGRIMAGE ADD. MS 27566 (15TH CENTURY)

Abstract: In the year 836 AH (1432/33 AD), a woman named Maymūna bt. Muḥammad ‘Abd Allāh al-Zardālī made the pilgrimage to Mecca and visited the tomb of the Prophet Muḥammad in Medina. As proof of compliance with this precept Maymūna acquired a luxurious certificate, now preserved in the British Library (London) with the inventory number Add.MS 27566. The scroll, reported for the first time by the French orientalist Jean Renaud (1828), has fifteen sections with colorful illustrations detailing the spaces and rituals of the Islamic pilgrimage. This article seeks to complete the preliminary description of this certificate and offers a global study of its iconographic and textual content. This includes the reading of decorative calligraphies and labels identifying the architectural elements represented in the certificate, absent in Renaud’s work. The sharing of these elements suggest an underlying instructional function that will be analyzed in this article.

Keywords: Certificate, Islamic Pilgrimage, Illustrations, Holy Places, Calligraphy

Introducción

El interés por lo oriental y sobretodo por lo relativo al mundo árabe e islámico fue particularmente manifiesto durante los siglos XVIII y XIX, cuando surgieron las primeras colecciones privadas de viajeros y orientalistas europeos. La observancia de las prácticas religiosas y culturales de los musulmanes trajo consigo un interés eminentemente etnográfico por la producción material derivada de la peregrinación, provocando la adquisición de numerosos manuscritos. Con el tiempo, estos documentos pasaron a formar parte de importantes colecciones que posteriormente fueron donadas o vendidas a reconocidas instituciones donde hoy se conservan. Para que esto sucediese debemos considerar el valor y la trascendencia

personal que estos objetos tuvieron para sus propietarios originales, quienes procuraron su conservación durante siglos, ya fuera por su valor material, artístico, legal o devocional.

Para discernir el motivo por el que cada manuscrito logró sobrevivir hasta nuestros días resulta esencial analizar exhaustivamente su contenido. En el caso de los certificados de peregrinación a La Meca contamos con numerosas fuentes que nos ayudan a esclarecer su significado y su función. Sabemos, por ejemplo, que se trataba de documentos legales que acreditaban el cumplimiento de este precepto religioso en nombre de otra persona, cuya incapacidad física, económica o porque la muerte les sobrevino prematuramente, no le permitió realizar este viaje en persona. La solución legal, admitida

por las principales escuelas de derecho islámico, fue contratar a un peregrino para que realizara todos los actos rituales en su nombre¹.

Las evidencias documentales que conocemos dejan claro que los certificados no fueron expedidos de forma masiva. Desde el gran hallazgo documental realizado en la Qubbat al-Jazna de Damasco², donde se encontraron cerca de treientos certificados (s. XI-XIV), tan solo parecen haberse conservado menos de una decena (ss. XV-XVIII), hoy dispersos en diferentes colecciones. Uno de estos ejemplares es el certificado Add. MS 27566 (836/1433), que actualmente se encuentra en la colección de la British Library. Se trata de un rollo con formato vertical y de grandes dimensiones que certifica la peregrinación de una mujer llamada

Maymūna bt. Muḥammad ‘Abd Allāh al-Zardālī.

Contrariamente a lo descrito líneas atrás, la particularidad de este certificado radica en que la peregrinación es realizada personalmente por su propietaria. Además, llama la atención su cuidada manufactura, con ilustraciones de los principales escenarios de la peregrinación islámica, caligrafías decorativas y etiquetas (palabras en miniatura) identificando los elementos representados. Ante estas características parece evidente que este documento fue el resultado de un acto devocional y no legal, es decir, su propósito sería recordar el cumplimiento personal de la peregrinación y no acreditarla conforme a lo establecido por jurisprudencia. Cabría entonces preguntarse qué papel desempeñan las ilustraciones y la decoración caligráfica en este documento, cuál es el propósito de las etiquetas identificativas y si existe una relación intencional entre todos estos elementos.

Para abordar estas cuestiones resulta imprescindible analizar de forma global este certificado. Para ello comenzaremos por esclarecer el recorrido de este documento hasta llegar a su actual ubicación en la colección de la British Library. A continuación realizaremos una descripción de sus características físicas y analizaremos su contenido iconográfico y textual. Este último aspecto será presentado por secciones, otorgando a cada una de sus caligrafías un número, y a cada etiqueta una letra. El propósito de su edición es enmendar los errores en la lectura parcial que se ha hecho de este certificado e identificar en las fuentes árabes aquellas partes que permanecían sin estudiar. La edición de todos los textos y su traducción se ha recopilado en el anexo final.

1. De Maymūna a la British Library

El origen de este certificado es particularmente incierto pues, al contrario que otros ejemplares, en los que sus beneficiarios son reconocidos personajes de la historia política y social del islam, des-

conocemos el pasado de Maymūna bt. Muḥammad ‘Abd Allāh al-Zardālī. Sin embargo, desde el año en que tiene lugar su peregrinación (836/1433) y hasta su actual ubicación en la British Library, podemos rastrear quiénes fueron los propietarios de este certificado.

Sabemos que dicho ejemplar perteneció a Pierre-Louis Jean Casimir, conde de Blacas d’Aulps (1771-1839), más tarde duque de Blacas (1821). Casimir fue un anticuario francés y diplomático que apoyó al orientalista Jean-François Champollion en la creación del “Museo Egipto”, en el actual Musée du Louvre (París). Acumuló una gran colección de antigüedades de toda clase, desde piezas del Egipto faraónico hasta el mundo clásico o del periodo islámico, y encargó su catalogación al orientalista francés Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867), quien publicó estas piezas en *Description des monuments musulmans du cabinet M. le Duc de Blacas* (1828).

Para conocer un poco más sobre el pasado de este certificado debemos adentrarnos en el trabajo de Reinaud. La obra se compone de dos volúmenes en los que Reinaud describe y traduce parcialmente algunas de las piezas agrupándolas en diferentes áreas temáticas, una de las cuales denominó *Description des armes, rouleaux, vases, coupes, miroirs & c*³. En esta sección se incluía, por primera vez, un certificado de peregrinación que no se llega a reproducir. La pieza se convirtió en uno de los manuscritos más valiosos de la colección que, según Reinaud, fue adquirido (¿comprado?) por el Duque de Blacas a François Sallier, su primer propietario conocido, coleccionista de papiros y alcalde de Aix-en-Provence. El texto de Reinaud dice así: «Ce rouleau appartenait à M. Sallier, receveur des contributions à Aix, département des Bouches-du-Rhône. Il fait maintenant partie du cabinet de M. le duc de Blacas»⁴.

Formó parte de la colección del Duque de Blacas hasta el año 1866, cuando sus descendientes la vendieron al British Museum, quien la adquirió por interme-

diación de Charles Thomas Newton, un reconocido arqueólogo inglés⁵. Newton contactó con el primer ministro británico Benjamin Disraeli (1804-1881), quien facilitó la compra en nombre de su majestad, la reina Victoria⁶. Los archivos recogen esta venta el día 25 de noviembre de 1866 por un valor de 45,721 mil libras, en su mayor parte destinadas a la compra de gemas y piezas clásicas. Aunque no es posible afirmar que en este lote se encontrase el lujoso certificado de Maymūna, parece muy probable que finalmente acabase, junto al resto de objetos adquiridos por el Duque de Blacas, en la colección británica, y de allí pasara a la British Library.

El manuscrito es presentado en el volumen de Reinaud como un certificado de peregrinación muypreciado entre los peregrinos musulmanes, que obtienen al finalizar su viaje a La Meca y que conservan en sus casas o en las mezquitas. Reinaud introduce la pieza, denominada *attestation de pèlerinage*, de la siguiente forma:

«Quelquefois les pèlerins musulmans rapportent avec eux une attestation des lieux qu’ils ont visités: cette attestation s’appelle livre du pèlerinage. Ils la regardent comme un monument précieux de leur piété, et à leur retour ils la déposent chez eux ou la suspendent aux murs des mosquées. Niebuhr a cité une pièce semblable, et nous en ferons connaître une autre dans le cours de ce volumen»⁷.

Después transcribe parcialmente el texto árabe, que analiza superficialmente junto a algunas ilustraciones del rollo:

«Nous avons dit que quelquefois les pèlerins musulmans, retournant dans leurs foyers, rapportent une attestation des lieux qu’ils ont visités. Ces attestations se déposent dans les mosquées, ou sont conservées dans la famille, devenant un monument précieux de la piété des personnes qui y sont nommées. La pièce que nous publions ici est un rouleau d’environ sept pieds de long et un pied de large, sur lequel on a peint en or et en d’autres couleurs la Caaba ou maison carrée de la Mecque, le tombeau de Mahomet à Médine et les divers objets vénérés des pèlerins. Elle a été faite pour une femme qui visita l’Arabie en l’année 836 de l’hégire (1432)»⁸.

2. Descripción y contenido

El manuscrito Add.MS 27566 ha sido manufacturado en papel de buena calidad, tal y como se aprecia en la blancura de las partes que permanecen sin ilustrar. Tiene formato vertical y se compone de cinco hojas de papel unidas entre sí, constituyendo un rollo de 212×28 cm. Este formato y extensión es habitual en los certificados de peregrinación producidos entre los siglos XI y XVII⁹. Presenta algunos deterioros, pequeñas grietas y varios pliegues, especialmente en los bordes superior e inferior, pero llama la atención el buen estado del soporte en las partes centrales del documento, lo que confirma que el certificado se conservó enrollado y no doblado.

El documento está dividido en quince secciones de diferentes tamaños (fig. 1), todas ellas delimitadas por finas líneas de color negro. Las secciones más grandes contienen ilustraciones de los lugares santos y distintas áreas donde tienen lugar los rituales de la peregrinación. Por el contrario, las más pequeñas, con formato horizontal, presentan caligrafías decorativas. Veamos a continuación el contenido de cada sección.

Secciones 1 y 2. Decoración geométrica y caligrafía de gran tamaño iluminada con oro (fig. 2). La primera sección se corresponde con la parte superior del rollo y, en comparación con el resto del documento, presenta muy pocos elementos decorativos. Se trata de un espacio cuadrangular que contiene tres líneas dobles verticales con una ligera coloración azul, y cinco rosetones iluminados con oro. En el margen inferior hay un triángulo central que culmina con un motivo geométrico de color negro, mientras que en los ángulos derecho e izquierdo vemos un cuarto de círculo. El interior de estos tres motivos presenta una iluminación en oro. A diferencia de otras secciones no hay elementos que puedan asociarse a la peregrinación islámica, por lo que las geometrías empleadas cumplen una función meramente estética.

1. Londres, British Library, Add.MS. 27566, secciones 1-7 (izquierda) y 8-15 (derecha).

Debajo de ella encontramos la segunda sección, de similares dimensiones. Contiene una gran caligrafía en estilo *tulut* iluminada con oro. El espacio colindante se ha decorado con un enrejado de finas líneas rojas y varios puntos negros y rojos dispuestos en filas horizontales. El texto que contiene esta sección es la *basmala*: *bi-ism Allāh al-rahmān al-rahīm* (“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”), una fórmula que introduce 113 de las 114 azoras del Corán, y que es empleada al comienzo de todo tipo de

documentos islámicos. En los certificados de peregrinación es habitual encontrar la *basmala* en grandes caligrafías que actúan como ornamentación, como sucede en los ejemplares de la colección damascena, tanto ilustrados como no ilustrados. En estos últimos, y diferencia del certificado Add.MS 27566, las letras suelen escribirse directamente con un cálamo y tinta negra.

Sección 3. Cartucho con caligrafía decorativa (fig. 3). Se trata de una sección horizontal que

2. Londres, British Library, Add.MS. 27566, secciones 1 (arriba) y 2 (abajo).

contiene un cartucho con la *šahāda* o profesión de fe *lā illā-ha illa Allāh Muḥammad rasūl Allāh* (“No hay más dios que Allāh, Muḥammad es el enviado de Dios”). Con ella se declara la creencia en un único dios y se ensalza la figura del profeta Muḥammad. Su recitación se considera uno de los cinco pilares del islam. En los certificados de peregrinación esta fórmula suele presentarse en el interior del texto legal, es decir, la parte en la que se exponen los rituales realizados por el peregrino (cf. sección 15, *infra*).

En cuanto a su ejecución, y contrariamente al procedimiento desarrollado en

la caligrafía anterior, el artista ha optado por iluminar con oro el espacio colindante a las letras, que presentan pigmentos azules similares a las franjas decorativas de la sección 1. También se aprecian pigmentos de color azul oscuro en los márgenes internos del cartucho, por lo que probablemente este color se aplicó en el fondo antes de ser iluminado. En los márgenes derecho e izquierdo encontramos dos rosetones dorados y en el fondo de la sección un patrón floral sobre fondo rojo.

Sección 4. Monte de ‘Arafāt (fig. 4).

Esta sección contiene una representación figurativa no realista del monte de ‘Arafāt, una pequeña colina de granito situada al este de La Meca que está directamente asociada a la peregrinación islámica por ser el lugar donde el profeta Muḥammad emitió su sermón de despedida¹⁰. En el islam, los peregrinos pasan la noche del noveno día de *du-l-ḥijya* rezando en este lugar, ritual que se conoce como *wuqūf* (lit. “permanecer de pie”). El hecho de no estar presente en la llanura de ‘Arafāt en el día requerido invalida la peregrinación. Como se puede apreciar en la imagen, el monte de ‘Arafāt se ha representado en la mitad superior mediante una media luna invertida e iluminada con oro, cuyo interior presenta un patrón geométrico decorativo. La figura ha sido etiquetada a ambos lados con los términos (a) *Yabal ‘Arafāt* (“Monte de ‘Arafāt”). Sobre este elemento vemos un arco apuntado, casi conopial similar a un *mihṛāb*, en representación de la mezquita que hay sobre su cumbre¹¹.

A cada lado del monte de ‘Arafāt vemos dos estandartes negros y junto a ellos dos rectángulos coronados con un triángulo, etiquetados con los nombres (b) *Bayt Adam ‘alay-hi al-salām* (“Casa de Adán, la paz sea sobre él”) a la izquierda, y (c) *masjīd al-Jayf* (“Mezquita de Jayf”), a la derecha. El primero de ellos es un oratorio situado en ‘Arafāt que la tradición musulmana atribuye a Adán, el primer hombre en la tierra. Por su parte, la mezquita de Jayf se encuentra en la planicie de Minā, donde tiene lugar el ritual de la lapidación. A cada lado de estas mezquitas vemos dos rectángulos verticales iluminados con oro y perfilados de azul (d), rematados en la parte superior con un triángulo y una media luna negra, y etiquetados de la misma forma: *bayt ‘alamayn* (“entre de los dos mojones”), en alusión a los hitos de piedra que enmarcan el acceso al santuario en ‘Arafāt¹².

Debajo de cada uno de estos elementos encontramos dos rectángulos iluminados con oro (1 y 2) en los que el artista ha incluido una caligrafía hueca perfilada en tinta negra. En el lado derecho (1) podemos leer el inicio de verso 2:197 del Corán: *fa-idhā afaḍtum min ‘Arafāt* (“Y cuando salgáis de ‘Arafāt”) y en el lado izquierdo (2) su continuación: *fa-aḍ kuruwā Allāh ‘inda al-maš‘ar al-ḥarām* (“recordad a Dios en el lugar sagrado”)¹³. Ambos recuerdan al peregrino la necesidad de realizar este ritual antes de regresar a La Meca.

Debajo de cada una de estas caligrafías hay dos rectángulos verticales pintados con un intenso color rojo: (e) *masjīd*

3. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 3.

4. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 4.

al(sic)-Muzdalifa (“Mezquita de Muzdalifa”) a la izquierda, y (f) *masjid al-Jayf* (“Mezquita de Jayf”) a la derecha. La primera de ellas se encuentra en Muzdalifa, localidad donde los peregrinos recogen las piedras que utilizarán en el ritual de la lapidación. Allí también se realizan las oraciones pertinentes antes de pasar la noche en ‘Arafāt. Por su parte, la mezquita de Jayf se encuentra en el valle de Minā, donde el profeta solía rezar. Junto al margen inferior hay una nueva caligrafía (3). Su inicio se encuentra en el margen derecho y se eleva hasta parte superior de la sección. Continúa junto al margen inferior, en un tamaño más pequeño (con excepción de las letras *alif* y *lām* centrales, que ascienden hasta la representación de ‘Arafāt) y finaliza junto al margen izquierdo donde, de nuevo,

se eleva hasta el margen superior de la sección. La caligrafía recoge el verso del Corán 48:1: *Inna fatahna laka fatham mubinam* (“Hemos abierto para ti el camino a una victoria indudable”), en alusión al pacto de Hudaibiyyah entre Muḥammad y los Qurayš (6/628). De nuevo, el estilo de la caligrafía utilizada es el *tulut*.

Sección 5. Representación de los tres pilares situados en Minā (fig. 5). La quinta sección retoma el formato rectangular. Se trata de una representación de Minā donde tiene lugar el ritual de la lapidación. Allí, los peregrinos recogen cuarenta y nueve piedras con las que apedrean tres grandes pilares. El primer día lanzan siete piedras al pilar más grande, y el segundo y tercer día otras siete piedras a cada pilar. Con ellas se rememoran las tres

apariciones de demonio a Ibrāhīm (Abraham), quien, por consejo del arcángel Gabriel, le apedreó en las tres ocasiones¹⁴. En esta sección se ilustran cuatro pilares de color amarillo, lo cual crea un problema de interpretación pues, de acuerdo con el rito, solo deberían ser tres. Comenzado su lectura por margen derecho encontramos un primer pilar que destaca por contar con dos franjas verticales rojas. Está etiquetado como (a) [*jamrat al-‘aqaba*] (“pilar de la ‘aqaba”), es decir, el primero de los tres pilares en ser apedreado por los peregrinos. El segundo por la derecha contiene la etiqueta (b) *jamra* (“pilar”), término que parece está incompleto, quizá porque el escriba de estas etiquetas identificó el error de representación en el diseño¹⁵. El siguiente pilar está etiquetado como (c) *jamrat al-tānī* (“segundo pilar”) y el último presenta la etiqueta (d) *jamrat al-tālī* (“tercer pilar”). Debajo de los pilares situados en Minā encontramos una franja enmarcada por cuadrados de color rojo y ocre que se alternan con cuadrados sin pintar. El su interior hay cinco rosetones dorados y la etiqueta (e) *Sūq Minā* (“El Zoco de Minā”), un mercado que suele ilustrarse en los certificados y que refleja la intensa actividad comercial durante la peregrinación¹⁶.

Sección 6. Colina de Safā (fig. 6).

En esta sección se ha representado la colina de al-Ṣafā’, etiquetada en el interior del arco central (a). Al-Ṣafā’ es un pequeño montículo o colina situado en las proximidades del santuario de La Meca desde el cual comienza el ritual del *sa‘ī* (“carrera”). Los peregrinos deben recorrer siete veces el trayecto entre las colinas de Ṣafā’ y Marwa, para rememorar el trayecto que Hāyār (Hagar), esposa de Ibrāhīm, realizó en busca de agua. Hāyār dejó a su hijo en el suelo mientras realizaba esta búsqueda sin éxito y cuando regresó a él, escuchó la voz del arcángel Gabriel. Entonces el agua comenzó a brotar en ese mismo lugar, lo que hoy se conoce como el pozo Zamzam (véase sección 8). Se trata de una representación figurativa,

5. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 5.

ya que la colina se ha sustituido por tres arcos en el interior de una gran circunferencia ricamente ornamentada. Entre estos arcos encontramos una nueva caligrafía (originalmente de color azul) sobre fondo iluminado con oro (cf. secciones 3 y 9) que se distribuye entre las partes superior e inferior de la circunferencia. Contiene la primera parte del Corán 48:2: (1) *li-yagfira la-ka Allāh mā taqaddama* (“Para perdonarte Dios...”) (2) *min ḍanbika wa-mā tājjara* (“...tus primeros y tus últimos pecados”).

6. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 6.

A cada lado de la sección vemos dos cartuchos vacíos, probablemente creados para albergar caligrafías decorativas,

como sucede en las secciones horizontales 3, 7, 10, 12 y 14. Los cartuchos exteriores presentan un diseño similar a la sección 3, con la particularidad de que aquí el rosetón dorado se sitúa sobre fondo de color negro, y el espacio colindante se ha pintado de rojo. Los cartuchos internos son, sin embargo, similares al diseño de la sección 14.

Sección 7. Caligrafía decorativa (fig. 7). Esta sección contiene los versos 3:96-97 del Corán: *Inna auwal bayt^m wuḍi‘a li-l-nnās la-alladī bi-Bakka mubāarak^m wa-hudā li-l-‘ālamīn fi-bi ‘āyātum bayyināt^m maqāmu Ibrāhīm wa-man dajala-hu kāna ‘amin^m* (“La primera Casa erigida para los hombres es, ciertamente, la de Bakka, casa bendita y dirección para todos. Hay en ella signos claros. Es el lugar de Abraham y quien entre en él estará seguro.”). La sección carece de decoración adicional por lo que el artista ha querido centrar la atención en la caligrafía de estilo *tuluṭ*. Se trata de dos versos en los que se expone que la *ka’ba* de La Meca es el lugar al que los peregrinos deben acudir y donde deben realizar los rituales reque-

ridos al menos una vez en la vida. Ambos versos son frecuentes en los certificados de peregrinación, donde, como en este caso, anteceden a la representación del santuario de La Meca.

Sección 8. Santuario de La Meca (fig. 8). Esta sección contiene una representación del santuario de La Meca donde, a diferencia de ‘Arafāt (sección 2, fig. 2) se ha empleado la perspectiva cenital. Con ella se muestra el perímetro del santuario y la disposición de los distintos elementos arquitectónicos en su interior. Asimismo, en elementos interiores se ha empleado la perspectiva frontal¹⁷, que permite representarlos con mayor detalle. En santuario está delimitado por un marco decorado con cuadrados de color rojo, amarillo y ocre y cuatro alminares en las esquinas, coronados con una media luna de color negro que apunta al exterior del recinto. Esta representación difiere de certificados anteriores como TIEM inv.18/4091 (608/1212), su coetáneo MS.267.1988 (837/1433) y posteriores, como el certificado MS.H.1812 (950/1544), donde todos los alminares

7. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 7.

8. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 8.

apunten hacia el interior. En el centro encontramos la *ka'ba*, una construcción con forma de cubo cubierta por un manto negro, y sobre él franja horizontal dorada con la *shahada*: (1) *lā illā-ha illa Allāh Muḥammad rasūl Allāh* (“No hay más dios que Allāh, Muḥammad es el enviado de Dios”). En torno a la *ka'ba* tiene lugar el ritual del (a) *ṭawāf* (“circunvalación”), que consiste en realizar las siete vueltas alrededor de la *ka'ba*¹⁸. Este espacio está delimitado por un semicírculo rojo decorado con pequeñas figuras doradas que simulan lámparas de aceite.

En el ángulo superior derecho de la *ka'ba* vemos la etiqueta (b) *rukn šāmī* (“esquina siria”) y junto a ella un canalón dorado, etiquetado (c) *mizāb [al-]rahma* (“caño de [la] misericordia”). Junto al lado derecho de la *ka'ba* se ha representado una figura semicircular decorada con franjas rojas y doradas (d) *maqām Is(sic)mā'il* (“lugar de Ismā'il”), donde se cree que está enterrado el hijo del profeta Ibrāhīm,

quien le ayudó a construir la *ka'ba*. En la esquina inferior derecha encontramos la etiqueta (e) *rukn 'irāqī* (“esquina iraquí”). En la parte inferior, próxima al ángulo izquierdo, vemos una puerta dorada y debajo una estructura de color rojo denominada (f) *maqām Yibrīl* (“Lugar de Gabriel”). En el lado inferior derecho vemos un pequeño semicírculo que destaca entre el manto negro, etiquetado (g) *ḥajr al-aswad* (“la piedra negra”), un aerolito incrustado en la pared de la *ka'ba* que, según la tradición islámica, cambió de color blanco a negro a causa de los pecados de los hombres. La esquina superior izquierda presenta la etiqueta (h) *rukn yamānī* (“esquina yemení”).

En el exterior del semicírculo rojo que rodea la *ka'ba* se han representado tres arcos rojos que se corresponden con tres de las cuatro escuelas ortodoxas de derecho islámico, etiquetas (i) *maqām ḥanbālī* (“pabellón ḥanbālī”); (j) *maqām Mālik* (“pabellón de Mālik”) y (k) *maqām ḥana-*

fī (“pabellón ḥanafī”). La cuarta escuela, correspondiente a la doctrina *šafi'ī*, se sitúa en el centro del margen inferior de la sección, pero no ha sido etiquetada. Sobre ella se encuentra la figura (l) *maqām Ibrāhīm* (“lugar de Ibrāhīm”), una roca asociada al profeta Ibrāhīm quien, según la tradición, se subió a ella mientras construía parte del muro de la *ka'ba*, quedando sus huellas marcadas en la piedra. A su derecha (m) encontramos el *minbar al-Ka'ba* (“púlpito de la *Ka'ba*”) desde el cual se dirige la oración. A su izquierda vemos una nueva estructura con dos pedaños (n) etiquetada con lo que parecen ser los términos *minbar al-bāb* (“púlpito de la puerta”) ¹⁹, que permitiría el acceso a la *ka'ba*.

Vemos también tres pequeñas construcciones verticales coronadas con cúpulas doradas y medias lunas: (ñ) *qubba zamzam* (“cúpula de zamzam”), (o) *qubba [al-]nūr* (“cúpula de [la] luz”) y (p) *qubba-tayn(sic) 'Abbās šalla Allah 'an-hu* (“las dos cúpulas de Abbās, Dios le bendiga”). La primera de estas estructuras alberga el pozo de *zamzam*, donde los peregrinos suelen recoger agua, a la que asocian propiedades beneficiosas para la salud. Las siguientes dos estructuras fueron espacios destinados a albergar enseres de la mezquita como aceite para las lámparas, alfombras y coranes, y ocasionalmente reciben el nombre de “las dos cúpulas”, como se indica en este caso (p). En el lado derecho de la sección (q) encontramos un último elemento rectangular de color amarillo, rojo, azul y dorado, etiquetado *waqt al-sā'at* (“indicador de las horas”) ²⁰.

Sección 9. Colina de Marwa (fig. 9).

En esta sección se ha representado la colina de Marwa. Su diseño es similar a la sección 6, pero aquí encontramos un único arco invertido en el centro del círculo, etiquetado (a) *al-Marwa*. El propósito de esta representación es crear una conexión imaginaria con los arcos de la sección 6, simulando el espacio que los peregrinos deben recorrer entre ambas colinas. Las partes superior e inferior del

9. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 9.

círculo presentan una nueva caligrafía en estilo *zulut* que recoge la segunda parte del verso 48:2 del Corán (cf. la sección 6). En la parte superior podemos leer (1): *wa-yutimma ni'mata-hu 'alay-ka* ("y perfeccionar Su gracia en ti") y en la inferior (2) su continuación: *wa-yahdiya-ka širāt^{an} mustaqim^{an}* ("y dirigirte por una vía recta"). Los extremos de la sección también presentan cartuchos vacíos.

Sección 10. Caligrafía decorativa (fig. 10). En este espacio encontramos una caligrafía con la misma decoración, colores y estilo que la sección 7 (fig. 7). En este caso, se trata de verso 48:28 del Corán: *huwa alladī arsala rasūla-hu bi-l-hudaya wa-dīni al-ḥaqqi li-yuḥira-hu 'alà al-dīni kullu-hi wa-kafāya bi-Allāhi šahīd^{an}* ("Él es quien ha mandado a Su Enviado con la Dirección y con la religión verdadera, para que prevalezca sobre toda otra religión. ¡Dios basta como testigo!")²¹. El

texto continúa con comienzo del verso 48:29: *Muḥammad rasūlu Allāhi wa-alla-dīna ma'a-hu* ("Muḥammad es el Mensajero de Dios y quienes están con él...").

Sección 11. Santuario de Medina (fig. 11). Esta sección ilustra la mezquita del profeta en Medina. De acuerdo con las fuentes, se construyó sobre la casa de Muḥammad y fue ampliada sucesivamente por diferentes califas, especialmente durante el periodo mameluco. Para su representación se ha empleado la misma combinación de planos cenital y frontal que encontramos en la sección 8 (fig. 8), gracias a los cuales podemos percibir que se trata de un espacio cerrado y rectangular con un alminar en cada esquina. La distribución de los elementos se realiza conforme al plano original e incluye una gran caligrafía (1) negra en la parte inferior que recuerda a la sección 4. El texto recoge el verso 48:3 del Corán: *wa-*

yansura-ka Allahu naṣr^{an} 'azīz^{an} ("Para prestarte Dios un auxilio poderoso"), que comenzaba en las secciones 6 y 9. La caligrafía resulta especialmente llamativa por la disposición de cuatro de sus letras, que han sido separadas del texto y situadas en los márgenes derecho e izquierdo: en primer lugar, la letra *kāf* que indica segunda persona del singular en *wa-yansura-ka* se ha trasladado al margen derecho de la sección y se extiende desde la parte superior hasta la inferior. Es reconocible por el ápice que se encuentra en la parte inferior, sobre la letra *wāw*. Junto a ella vemos la letra *'alif*, que pertenece al comienzo del término *Allāh*. En el margen izquierdo vemos otras dos grandes letras *'alif*, correspondientes a las letras finales de las dos últimas palabras: *naṣr^{an}* y *'azīz^{an}*.

En el interior del santuario encontramos varios elementos etiquetados. En la parte superior (a) vemos un *miḥrāb*, que, de acuerdo a los planos de la mezquita se encontraría en la fachada sur. Junto al margen izquierdo del santuario, vemos una figura rectangular dispuesta verticalmente, y en su interior nuevo rectángulo de color negro coronado por un triángulo con siete círculos dorados. Este elemento no ha sido etiquetado, pero sabemos que se trata de una representación de la cámara sepulcral porque en su interior se encuentran las tumbas del profeta y sus compañeros Abū Bakr y 'Umar, representadas por tres rectángulos²².

Junto al triángulo superior vemos dos pequeñas estructuras rectangulares pintadas de rojo, ocre y amarillo: (c) *maqām Yibrīl* ("Lugar de Gabriel") y (b) *bayt nabī Allāh* ("casa del profeta de Dios"). En el margen derecho del santuario vemos el elemento

10. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 10.

11. Londres, British Library, Add. MS. 27566, sección 11.

(d) *minbar* (“púlpito”). Debajo de él hay tres figuras triangulares (e) terminadas en punta de flecha con decoraciones laterales, similares a las que se ubican en la parte inferior del santuario (g). Estos elementos aluden al jardín de Fāṭima, ya que presentan la etiqueta *nahīl* (“palmeras”). Por último, junto a los alminares del margen inferior, vemos dos elementos rectangulares cubiertos por una cúpula dorada, con las etiquetas (f) *qubbat* [al-]

farāš (“cúpula del depósito”) y (h) *qubba* [al-] *zayt* (“cúpula del aceite”).

Sección 12. Cartuchos con caligrafías (fig. 12).

La sección 12 contiene tres cartuchos, uno central de menor tamaño con fondo dorado y texto escrito en tinta negra, y dos junto a los márgenes derecho e izquierdo, con texto en tinta roja. Llama la atención que para leer esta sección es

necesario girar todo el rollo 180°. El texto del cartucho (1) recoge el siguiente hemistiquio: *yā nāzīr^{ān} bi-miṭāl na'l al-nabī* (“¡Oh!, tú que contemplas la imagen de la sandalia del Profeta”). Éste continúa en el cartucho (2): *qabbil miṭāl na'l al-nabī lā mutakabbir^{ān}* (“Acepta la imagen de la sandalia del Profeta sin arrogancia”). El cartucho del centro (3) refleja un ductus de escritura aparentemente moderno y que, por tanto, que pudo ser incorporado al manuscrito tiempo después²³. Se trata de una súplica (*du'ā*)²⁴ que recoge el autor marroquí Muḥammad al-Āzūlī (807/1404-860/1456) en su famosa y difundida guía de oraciones para peregrinos *Dalā'il al-Jayrāt* (Señales de los beneficios): *allāhumma ṣallā 'alā Muḥammad sayyid al-awwalīna* (“¡Oh, Dios! bendice a Muḥammad, el señor de los primeros”)²⁵.

Sección 13. Representación de la sandalia del profeta (fig. 13).

Se trata de un espacio rectangular que contiene la silueta de una sandalia dividida en tres partes, cada una de las cuales contiene textos alusivos a su sacralidad y santidad. La tradición recoge que el profeta tocó con ellas el Trono Divino durante un viaje nocturno que le llevó hasta la mezquita de Jerusalén, donde ascendió a los cielos (*al-mi'rāṣ*). Por este motivo las sandalias son veneradas por los musulmanes, y su dibujo es utilizado como amuleto contra las adversidades o el demonio.²⁶ El modelo de sandalia representado en este certificado es muy similar al que podemos encontrar en otros ejemplares, como MS.267.1988 (837/1433)²⁷ o MS.H.1812 (950/1544). La sección superior de la sandalia contiene un primer texto que, de nuevo, puede

12. Londres, British Library, Add. MS. 27566, sección 12 (imagen girada 180° para facilitar su lectura).

13. Londres, British Library, Add. MS. 27566, sección 13.

mos atribuir a al-Ŷilānī: (1) *qāla al-nabī ‘alay-hi al-salām mā kānar²⁸ fī al-dār fa-ḥ araqat wa-lā fī qāfala fa-nahabat, wa-lā fī safīna fa-garaqat, wa-lā fī māl fa-garaqat bi-barakat al-nabī ‘alay-hi al-salām* (“Dijo el profeta, la paz sea sobre él: no he estado en una casa que se incendiara, ni en una caravana saqueada, ni en un barco que naufragara, ni en un negocio que se arruinara, por la bendición del profeta, la paz sea con él”)²⁹. Aunque con ligeras variaciones, este texto es similar al que incorpora el certificado MS.267.1988 (837/1433)³⁰.

La sección intermedia (2) recoge el siguiente poema: *Šāla na’l al-nabī ‘alay-hi al-salām amraga fī al-miṭāl biyād šaybī li-mā ‘aqada al-nabī la-hu qabāl³¹ wa-ma ḥubb al-miṭāl* (“Alzó la sandalia del Profeta, la paz sea con él. Froto la imagen sobre la blancura de mi vejez para buscar la aprobación del Profeta Y no es por el amor a la imagen...”). Su continuación se encuentra en la parte inferior (3) donde podemos leer: *šāqa qalbī walakin ḥubb min labasa al-ni‘ālā*(sic) (“...que mi co-

razón anhela, sino por el amor de quien lleva las sandalias”). La última parte del texto podemos documentarla en la *Qaṣīda al-burda* (“El poema del manto”) del egipcio Muḥammad b. Sa’īd al-Šanhāyī al-Būšīrī (608/1211-696/1294): *Muḥammad sayyidu al-kūnayn wa-l-ṭaqalayn wa-l-farīqayn min ‘arab wa-min ‘aġam* (“Muhammad, el señor de los dos mundos y de los dos seres creados y de los dos grupos, los árabes y los no árabes”)³¹.

En el exterior de la sandalia encontramos, además, cuatro medallones dorados con los nombres de los primeros califas ortodoxos (a) Abū Bar, (b) ‘Umar (c) Uṭmān y el primo y yerno del profeta (d) ‘Alī, primer imán para los *šī‘es*.

Sección 14. Cartuchos con caligrafías (fig. 14).

Esta sección contiene tres cartuchos con un diseño idéntico a la sección 12. El texto en rojo de los cartuchos 1 y 2 parece ser la continuación de los cartuchos 1 y 2 de la sección 12. El cartucho de la derecha (1), dice: *wa-l-tum bi-miṭāl na’l*

al-nabī bi-rād ‘āšiq³² (“y besa la imagen de la sandalia del profeta con fervorosa satisfacción”). El cartucho de la izquierda (2) continúa con el siguiente texto: *qadima al-nabī marawihān wa-mukabir³³* (“Acude al profeta cuando viajes o seas mayor”). Por su parte, el cartucho del centro (3) contiene una nueva súplica escrita en tinta negra: *allahum šallā Muḥammad sayd al-ajirīna* (¡Oh, Dios!, bendice a Muḥammad, señor de los últimos”).

Sección 15. Descripción de la peregrinación (fig. 15).

La última sección contiene un extenso texto escrito en tinta negra y caligrafía de estilo *nasjī*, lo que le diferencia de los versos coránicos contenidos en los cartuchos horizontales. Se trata de una mano experta, con indicación de los diacríticos y signos auxiliares de lectura, pero con escasa anotación de las vocales breves. También se identifica la escritura en miniatura de la letra *šad* debajo de la palabra *wa-š aḥibi-hi* (l.2) que refleja la formación del escriba en la escritura del Corán, textos religiosos y jurídicos³².

El texto comienza con un preámbulo introductorio que contiene la *basmala* (l.1), también presente en la sección 1. Prosigue con la *ḥamdala* o alabanza a Dios (l.1-2) que, en este caso, presenta una estructura mucho más amplia de lo habitual: *al-ḥamdu li-Allāh rabb al-‘alamīn³³ wa-š allā Allāh ‘alā sayyidi-nā wa-‘ali-hi wa-š aḥ bi-hi aġma’īn* (“Alabado sea Dios, Señor de los Mundos, que las oraciones de Dios sean con nuestro señor Muḥammad, y su familia y todos sus compañeros”).

A continuación se mencionan el nombre de la peregrina, Maymūna hija de Muḥammad ‘Abd Allāh al-Zardālī (l.3) y los

14. Londres, British Library, Add. MS. 27566, sección 14.

15. Londres, British Library, Add.MS. 27566, sección 15.

rituales realizados en La Meca. Se indica que la peregrina completó las vueltas rituales alrededor de la *ka'ba* (*wa ṭāfat*) y rezó en el lugar de *maqām Ibrāhīm* (*ṣallāt ḥalf maqām Ibrāhīm*) (1.4). También que suplicó a Dios el Altísimo ante el *multazan* (*taḍarā'at³⁴ illā Allāh ta'ālā 'ind al-multazam*) y que realizó el ritual del *sa'ī* (*wa-sa'at [bayna] al-Ṣafā' wa al-Marwa*) (1.5) representado en las secciones 6 y 9 (figs. 6 y 9 respectivamente). Por último, el texto recoge que la realizó el ritual del *wuqūf* en 'Arafāt (*waqāfa bi-'Arafāt*), sin el cual la peregrinación no se consideraría válida.

El texto prosigue con una mención a la visita (*ziyāra*) a Medina (1.5-6), donde se encuentra la tumba del profeta Muḥammad y sus compañeros Abū Bakr y 'Umar. Finaliza con la fecha³⁵ en que tuvo lugar la peregrinación (836 de la hégira, l. 7-8) e incluye un término que ratifica que el documento se expidió públicamente (*alāniya*)³⁶. Por último, en el margen izquierdo (escrito con tinta marrón, verticalmente, l.8), se menciona el nombre de la persona escribió dicho texto: 'Abd al-Bahāb b. 'Abd Allāh. Reinaud no edita esta última línea de texto pero presupone que este hombre pudo ser el acompañante de la peregrina³⁷. El texto carece de las firmas de los testigos que ha-

bitualmente dan fe de lo expuesto en el documento. Sin embargo, al tratarse de una peregrinación personal, es probable que este certificado no requiriese de la validación legal necesaria.

3. Función instructiva

Como hemos podido comprobar, el certificado Add.MS.2766 evidencia simultáneamente características propias del documento privado y una lujosa ornamentación que se presta a ser exhibida³⁸, lo cual le sitúa en un contexto diferente al de ejemplares anteriores.

En este sentido, e independientemente de su propósito final, es un hecho que este certificado contiene numerosos elementos decorativos y textuales que interactúan entre sí para transmitir al espectador una gran cantidad de información. Para ello se emplea formato vertical y la distribución por secciones, dos elementos que contribuyen a mostrar de forma ordenada los escenarios y, por tanto, el itinerario que el peregrino debe seguir para la realización satisfactoria de dicho precepto. Esta metodología de representación es utilizada en todos los ejemplares datados en los siglos XI-XV. En ellos, los espacios sagrados prevalecen sobre elementos externos, como casas o mon-

tañas, más frecuentes en los certificados producidos entre los ss. XVII-XIX. Con ello se consigue centrar la atención en los rituales y, sobretodo, en el carácter piadoso de la peregrinación. En el caso del ejemplar Add.MS.2766, este aspecto se ve implemento por la introducción de numerosas etiquetas identificativas, cuyo propósito instructivo parece reforzar esa función social añadida.

En esta línea instructiva resulta reseñable la combinación de elementos figurativos, representados frontalmente, como es el caso de los santuarios de La Meca y Medina, y elementos abstractos, como el monte de 'Arafāt, o las colinas Ṣafā' y Marwa. En estos dos últimos espacios llama la atención, además, que el artista haya optado por realizar un representación disociada del espacio en el que tiene lugar un mismo ritual. La mayor parte de los certificados representan ambas colinas en una única sección horizontal, situando en cada extremo dos pequeños montículos, lo que visualmente consigue transmitir esa idea de carrera entre ambos puntos. En el caso del certificado Add. MS 27566, la función instructiva parece perderse en la geometría circular de los espacios y su separación en dos secciones. Por el contrario, en el santuario de La Meca, el artista ha dibujado un círculo que, aunque incompleto, define perfectamente el espacio en el que tiene lugar el ritual de la circunvalación (*maṭāf*), con el que además se reitera el ritual (*ṭawāf*), mencionado en la etiqueta junto al mismo y en el texto final.

Cabe llamar la atención sobre la exquisita decoración caligráfica que presentan las secciones ilustradas de mayor tamaño, algunas de las cuales incorporan grandes letras ingeniosamente desestructuradas, como sucede en la sección 11. A este juego visual se añade la incorporación de una cierta geometría y un tamaño desmesurado que otorgan a las letras un mayor volumen, dificultando su identificación. Siguiendo este juego visual, el artista del certificado parece invitar a espectador a encontrar la continuación de ciertos versos coránicos, que en lugar de escribirse

en caligrafías continuas, se separan varias secciones. Este es el caso de Corán 48:1-3, cuyo inicio tiene lugar en la sección 4 (3) y continúa en las secciones 6 (2) y 9 (2) y 11 (1).

Por otra parte resulta llamativa la ausencia de una representación más explícita de Jerusalén, habitualmente presente en los certificados ilustrados. A pesar de ello, la sección 13 muestra una imagen de la sandalia del profeta Muḥammad que implícitamente alude a este mismo lugar. Los versos colindantes (secciones 12 y 14) contribuyen a focalizar su imagen.

4. Apreciaciones finales

A lo largo del este estudio hemos podido comprobar que la riqueza artística y material del certificado Add.MS.2766 es manifiesta no solo las ilustraciones que presenta, sino también en el uso de caligrafías, versículos coránicos y poemas que interactúan visualmente en toda la

extensión del rollo. La conexión existente entre todos estos elementos supone un avance en el lenguaje visual de los certificados de peregrinación islámica y marca un hito en la representación de sus espacios sagrados.

Como hemos podido comprobar, la innovación de este ejemplar se materializa en varios aspectos. Uno de ellos es la visita (*ziyāra*) al santuario de Medina, que por vez primera se recoge en el texto legal de un certificado y no solo en sus imágenes³⁹. En este sentido, el texto que acredita la peregrinación se presenta en una sección independiente, cuando lo habitual en ejemplares anteriores era combinar pequeños párrafos con las ilustraciones. La inclusión de poemas dedicados a la sandalia del profeta tampoco encuentra precedentes en esta tipología documental, a pesar de que su mención puede atestiguar en las fuentes árabes desde el siglo XIII, momento en que la veneración al profeta adquiere una mayor relevancia en

la literatura árabe. En cambio, ejemplares anteriores al certificado Add.MS.2766 no presentan imágenes de la sandalia, cuya representación se popularizó a los largo del s. XIV acompañada de poemas escritos por en su mayor parte por autores norteafricanos y andalusíes del s. XV.

Por último, el diseño de las secciones principales (‘Arafāt, La Meca y Medina), combina planos cenitales con representaciones frontales de los distintos elementos, marcando un antes y un después en la concepción visual de estos espacios. Este es el caso de sus contemporáneos MS.267.1988 (837/1433) o MS.H.1812 (950/1544), pero también de otros materiales que desde mediados del siglo XV comenzaron a incluir imágenes de los santuarios, como los libros de oraciones y guías para peregrinos⁴⁰.

Sergio Carro Martín

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
sergio.carro@upf.edu

ANEXO. Edición y traducción del manuscrito Add.MS. 27566

EDICIÓN	TRADUCCIÓN
Sección 1 (sin texto)	
Sección 2	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	En el nombre de Dios el Clemente y misericordioso.
Sección 3	
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ	No hay más Dios que Allāh y Muḥammad es su profeta.
Sección 4	
فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ	1. Y cuando salgáis de ‘Arafāt
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	2. Recordad a Dios en el lugar sagrado (Corán 2:197)
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا	3. Hemos abierto para ti el camino a una vitoria indudable (Corán 48:1).
جَبَلِ عَرَفَاتٍ الْبَيْتِ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ الْعَالَمِينَ بَيْنَ الْعَالَمِينَ مَسْجِدِ مِزْدَلِيفَةَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ	a. Monte de ‘Arafāt b. Casa de Adam, la paz sea con él. c. Entre los dos mojones d. Entre los dos mojones e. Mezquita de Muzdalifa f. Mezquita de Jayf

Sección 5	
العقبة [...] جمر [ة] جمر [ة] الثاني جمر [ة] الثالث سوق المينا	a. [Pilar de la] ‘aqaba b. Pilar. c. Segundo pilar. d. Tercer pilar e. El Zoco de Minà
Sección 6	
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الصفاء	1. Para perdonarte Dios... 2. ...tus primeros y tus últimos pecados (Corán 48:2) a. Al-Ṣafā’
Sección 7	
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ءايت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان ءامنا	La primera Casa erigida para los hombres es, ciertamente, la de <i>Bakka</i> (La Meca), casa bendita y dirección para todos. Hay en ella signos claros. Es el lugar de Abraham y quien entre en él estará seguro. (Corán 3:96-97).
Sección 8	
لا اله الا الله محمد رسول الله طواف ركن شامي مزاب رحمت (sic)مقام امشاعيل ركن عراقي مقام جبريل حجد الاسود ركن يمانى مقام حنبالي مقام مالك مقام حنفي مقام ابراهيم منبر منبر الباب قبة زمزم قبة نور قبة تين (sic)عباس رضى الله عنه وقت ساعت	1. No hay más Dios que Allāh, Muḥammad es el enviado de Dios. a. Circunvalación b. Esquina siria c. Caño [de la] misericordia d. Lugar de Ismā‘il (lit. <i>Ismā‘il</i>) e. Esquina iraquí f. Lugar de Ḥibrīl g. Piedra negra. h. Esquina yemení. i. Lugar Ḥambālī j. Lugar Mālik k. Lugar Hanafi. l. Lugar de Ibrahim m. Púlpito n. Púlpito de la puerta. ñ. Cúpula de Zamzam o. Cúpula de [la] luz p. Las dos cúpulas de ‘Abbās, que Dios le bendiga. q. Indicador de [las] horas
Sección 9	
ويتم نعمته عليك ويهديك صرطا مستقيما المروة	1. Perfeccionar Su gracia en ti 2. y dirigirte por una vía recta (Corán 48:2) a. Al-Marwa

Sección 10	
هو الذي ارسل رسول بللهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا بالله مہمد رسول الله والذين معه	Él es quien ha enviado a Su Enviado con la Dirección y la religión verdadera para que prevalezca sobre toda otra religión, ¡Dios basta como testigo! (Corán 48:28) Muḥammad es el Mensajero de Dios y quienes están con él... (Corán 48:29)
Sección 11	
وينصرك الله نصر عزيزا محراب مقام جبريل بيت النبي الله منبر نخيل قبة [ال]فراش نخيل قبة [ال]زيت	<p>1. Para prestarte Dios un auxilio poderoso (Corán 48:3)</p> <p>a. Miḥrāb b. Estación de Yibrīl c. Casa del profeta de Dios d. Púlpito e. Palmeras f. Cúpula del depósito g. Palmeras h. Cúpula del aceite</p>
Sección 12	
يا ناظرا بمثال نعل النبي قبل مثال نعل النبي لا متكبرا اللهم صل على محمد سيد الاولين	<p>1. ¡Oh! tú que contemplas la imagen de la sandalia del Profeta</p> <p>2. Acepta la imagen de la sandalia del Profeta sin arrogancia</p> <p>3. ¡Oh, Dios! bendice a Muḥammad, el maestro de los primeros.</p>
Sección 13	
قال النبي عليه السلام ما كانت في الدار فحرقت، ولا في قافلة فنهبت، ولا في سفينة فغرقت ولا في مال فغرقت ببركة النبي عليه السلام شال نعل النبي عليه السلام امرغ في المثال بياض شيب [ي] لما عقد النبي له قبالا وما حب المثال يا [شاق قلبي ولكن حب مني لبس النعالا محمد سيد الكونين والثقلين] الفريقين من عرف ومن عجم ابو بكر عمر اٹمان علي	<p>1. Dijo el profeta, la paz sea sobre él: no he estado en una casa que se incendiara, ni en una caravana saqueada, ni en un barco que naufragara, ni en un negocio que se arruinara, por la bendición del profeta, la paz sea con él.</p> <p>2. Alzó la sandalia del Profeta, la paz sea con él. Froto la imagen sobre la blancura de mi vejez para buscar la aprobación del Profeta. Y no es por el amor a la imagen...</p> <p>3. ...que mi corazón anhela, sino por el amor de quien lleva las sandalias. Muḥammad, señor de los dos mundos y de los dos seres creados y de los dos grupos, los árabes y los no árabes.</p> <p>a. Abū Bakr b. ‘Umar c. Uṭmān d. ‘Alī</p>

Sección 14	
والتم بمثال نعل النبي براض عاشقا	1. Y besa la imagen de la sandalia del profeta con fervorosa satisfacción.
قدم النبي مروحا ومكبرا	2. Acude al profeta cuando viajes o seas mayor.
اللهم صلى محمد سيد الاخرين	3. ¡Oh, Dios! bendice a Muḥammad, maestro de los últimos.
Sección 15	
<p>(١) بسم الله ارحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله (٢) على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد قد حجت الستيرة الست (٣) الصالحة ميمونة ابنت محمد بن عبد الله الزردالي رحمة الله عليهما وطافت وصلت (٤) خلف مقام ابراهيم عليه الصلوة والسلام وتضرعت الى الله تعالى عند الملتزم و(٥) سعت [بين] الصفا والمروة بعد ان وقفت بعرفات ثم توجهت الى زيارت [سيد] (٦) العلمين محمد المصطفى حبيب الله عليه افضل الصلوات واكمل التسليمات تقبل (٧) الله تعالى عنها وانالها غاية [...] امين بفضلك العظيم وذلك في سنة ست وتلثين (٨) وثمانى مئة علانية كتبها عبد البهاب بن عبد الله</p>	<p>(l.1) En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, alabado sea Dios señor de los mundos. Que Dios se apiade de (l.2) nuestro señor Muḥammad, y de su familia y de todos sus compañeros. Tras esto ha realizado la peregrinación la honrada y (l.3) buena dama Maymūna hija de Muḥammad ‘Abd Allāh al-Zardālī, el señor tenga misericordia de ellos. (l.4) Ha realizado las vueltas rituales y rezado en el lugar de Abraham, sobre él que recaigan las oraciones y la paz. Ha suplicado a Dios el Altísimo ante el <i>multazan</i>; (l.5) ha corrido entre las colinas de Şafā’ y Marwa y ha completado la estación en ‘Arafāt. Después ha emprendido una visita al señor (l.6) de los dos mundos, Muḥammad el Elegido, el amado del Dios, la mejor de las oraciones recaiga sobre Él. Completó las saluciones, (l.7) que Dios el altísimo la acoja y le sea generoso al término de [...], amén, por la gracia del Grandioso, y esto (sucedió) en el año 836 (l.8) de la hégira, públicamente. Lo escribió (para ella) ‘Abd al-Bahāb b. ‘Abd Allāh.</p>

Note

1) Financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación/Proyecto (PGC2018-096572-B-C21 (MCIU/AEI/FEDER, UE). Sobre la jurisprudencia islámica al respecto véase S. Carro Martín, *Los certificados de peregrinación islámica delegada y la qubbat al-ḥazna de Damasco: texto vs. context*, in «eHumanistal IVITRA» 15 (2019), pp. 148-155.

2) Los ejemplares de esta colección se encuentran actualmente en el Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TIEM), en Estambul. Para una aproximación histórica sobre este hallazgo y las particularidades de estos manuscritos, véase P. Radiciotti - A. D’Ottone, *I frammenti della Qubbat al-khazna di Damasco. A proposito di una scoperta sottovalutata*, in «Nea Rhome» 5 (2008), pp. 45-74 y A. D’Ottone, *Manuscripts as Mirrors of a Multilingual and Multicultural Society. The Case of the Damascus Find*, in B. Crostini y S. La Porta (eds.) *Negotiating Co-Existence: Communities, cultures and Convivencia in Byzantine Society*, in «WVT, Wissenschaftlicher Verlag Trier» (2013), pp. 63-88; Carro Martín, *Los certificados de peregrinación islámica delegada y la qubbat al-ḥazna de Da-*

masco: texto vs. context, pp. 145-157. Sobre el contenido textual de los mismos pueden consultarse las ediciones de J. Sourdel-Tomine - D. Sourdel, *A propos des documents de la grande mosquée de Damas conservés à Istanbul, Résultats de la seconde enquête*, in «Revue des Etudes Islamiques» 33 (1965), pp. 73-85; Id., *Certificats de pèlerinage par procuration à l’époque mamlouke*, in «Jerusalem studies in Arabic and Islam» 25 (2001), pp. 212-233; Id., *Une collection médiévale de certificats de pèlerinage à la Mekka conservés à Istanbul. Les actes de la période seljoukide et bouride (jusqu’à 549/1154)*, en J. Sourdel-Thomine (ed.), *Études médiévales et patrimoine turc. Volume publié à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Kemal Atatürk*, Cultures et civilisations médiévales 1, Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique (1983), pp. 167-273 e Id., *Certificats de pèlerinage d’époque ayyoubide (Contribution à l’histoire de l’idéologie de l’islam au temps des croisades 19)* Paris: L’académie des inscriptions et belles-lettres, 2006.

3) J. T. Reinaud, *Description des Monuments Musulmans du Cabinet de M. Le Duc de Blacas*, vol. 2, Lyon: Impr. Royale, 1828, pp. 312-324.

4) *Ibidem*, p. 310.

5) C. Newton, *A guide to the Blacas Collection*, Londres, 1867.

6) La transacción quedó reflejada en las cartas privadas de Benjamin Disraeli. Véase M. Pharrand, *Benjamin Disraeli Letters: 1865-1867*, vol. 9, Toronto: Toronto University Press, 2013, Cartas 4269, 4274, 4417, 4442.

7) Reinaud, *Description des Monuments Musulmans du Cabinet de M. Le Duc de Blacas*, p. 224.

8) *Ibidem*, pp. 310-1.

9) Sobre la cuestión material de ejemplares datados en los ss. XI-XIV, véase Ş. Aksoy - R. Milstein, *A Collection of Thirteenth-Century Illustrated Hajj Certificates*, en I. Cemil Schick (ed.) *M. Uğur Derman 65th Birthday Festschrift*, Istanbul: Sabancı Üniversitesi, 2000, pp. 101-134.

10) A. Huici Miranda, ‘*Arafā*, *El2*, vol. 1, Leiden: E. J. Brill, pp. 604-6.

11) L. Jones, *Encyclopedia of religion*, vol. 10, New York: Macmillan Reference, 2005, p. 7159.

12) Seco de Lucena recoge en su traducción del viaje realizado por una delegación del sultán

- granadino Muhammad IX (c. 786/1384–857-1453) a El Cairo, el término *ālamān*. Según Seco de Lucena, se refiere a estos mismos elementos con forma de columna. L. Seco de Lucena, *Viaje a Oriente. Embajadores granadinos en El Cairo*, in «Miscelánea de estudios árabes y hebraicos» (Sección Árabe-Islam) 4 (1955), p. 23.
- 13) Para la traducción de los versos coránicos hemos empleado la traducción realizada por J. Cortés (trad.), *El Corán*, Barcelona: Herder, 2005.
- 14) E. Bosworth, *Radjm*, *EI2*, vol. 8, Leiden: E. J. Brill, pp. 379-381.
- 15) Se distingue una letra *lām* final que podría proceder del término *awwal* (“primero”), de modo que también se trataría del “primer pilar”.
- 16) Numerosos relatos de viajeros musulmanes relatan el comercio en este lugar. Véase un ejemplo en Seco de Lucena, *Viaje a Oriente. Embajadores granadinos en El Cairo*, p. 28.
- 17) Cf. O. Grabar, *A Preliminary Note on Two Eighteenth-century Representations of Mecca and Medina*, in «Jerusalem Studies in Arabic and Islam», 25 (2001), pp. 268-274.
- 18) F. Buhl, *Ṭawāf*, *EI2*, vol. 10, Leiden: E. J. Brill, p. 376.
- 19) Comúnmente etiquetado *mudarrāḡ* (“escalera”)
- 20) Un término más frecuente es *qubbat al-sā’āt* (“cúpula de las horas”).
- 21) La azora *al-Tawba* (“El Arrepentimiento”) aborda principalmente las relaciones con las tribus politeístas, que frecuentemente violaban sus pactos, y la importancia de la *ḡihād*.
- 22) Cabe destacar que la tumba de la hija del profeta, Fāṭima, no ha sido representada en este certificado. Las discrepancias entre las diferentes escuelas de derecho sobre la ubicación de su tumba pueden haber inducido al artista a no incluirla, a pesar de que es frecuente encontrarla en otros ejemplares.
- 23) De hecho, Reinaud no la incluye en su edición. Tampoco edita el texto en el interior del cartucho de la sección 14 (3), de similares características.
- 24) L. Gardet, *Du ‘ā’*, *EI2*, vol. 2, Leiden: E. J. Brill, 1991, pp. 617-8.
- 25) Véase M. al-Ŷazūlī, *Dalā’il al-Jayrāt*, A-R. Pérez (trad.), Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010, p. 100. Sin embargo, anteriormente también es recogida por otros autores, como el teólogo y místico persa Abd al-Qādir al-Ŷilānī (479/1078-561/1166). Véase, al-Qādir al-Ŷilānī, *Iḥāf al-akābir fī sīrat wa-manāqib al-Imām Muḥyī al-Dīn Abū Muḥammad b. Abū Sālih ‘Abd al-Qādir al-Ŷilānī* [Obras maestras de ilustres: la biografía y las virtudes del Imán Muḥyī al-Dīn Abū Muḥammad b. Abū Sālih ‘Abd al-Qādir al-Ŷilānī], Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971, p. 576.
- 26) A. Schimmel, *And Muhammad is His Messenger*, The University of California Press, 1985, pp. 41-2.
- 27) M. Chekhab - A. Couvrat - D. Roxburg, *Sayyid Yusuf’s 1433 Pilgrimage Scroll* (ziyārātnāma) in the *Collection of the Museum of Islamic Art, Doha*, in «Muqarnas» 33 (2016), p. 355. Sección 17, fig. 7.
- 28) Reinaud edita erróneamente “aktumat”. Reinaud, *Description des Monuments Musulmans du Cabinet de M. Le Duc de Blacas*, p. 321.
- 29) Al-Qādir al-Ŷilānī, *al-Safīna al-qādiriya* [El barco de la tariqa al-qādiriya], Lubnān: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971, p. 139.
- 30) Chekhab et al., *Sayyid Yusuf’s 1433 Pilgrimage Scroll* (ziyārātnāma) in the *Collection of the Museum of Islamic Art, Doha*, p. 388.
- 31) Al-Busirī, *Šarḥ Qaṣīdat al-Burda* [Comentario al Poema del Manto], Yamāl b. Naṣīr al-Ŷunābi, (ed.), Bunyāb (Punjab): Ŷami‘at Bunyāb bi-l-Ahūr, 1416/1995, capítulo 3:34, p. 71. Ninguno de estos dos textos es editado por Reinaud.
- 32) Se trata de un recurso estilístico por el cual se incorporan miniaturas de algunas letras debajo de la palabra para facilitar su lectura. Sobre la anotación de letras minúsculas (*alāmat al-ihmāl*), véase A. Gacek, *Technical Practices and Recommendations Recorded by Classical and Post-classical Arabic Scholars Concerning the Copying and Correction of Manuscripts*, en F. De-roche (ed.) *Les manuscrits du Moyen Orient*, (Varia Turcica VIII), Paris/Istambul, 1989, p. 57.
- 33) El certificado P.CertificatsPelerinage 40. (608/1212) de la colección del TIEM presenta un inicio similar. Véase Sourdel-Tomine - Sourdel, *Certificats de pèlerinage d’époque ayyoubide*, pp. 243-4.
- 34) Reinaud no anota el punto diacrítico de la letra *šād*. Reinaud, *Description des Monuments Musulmans du Cabinet de M. Le Duc de Blacas*, nota 1, p. 323.
- 35) Reinaud anota erróneamente *ṭamānimāya* al confundir el trazo de la letra *yā’* final con el comienzo de la siguiente palabra. *Ibidem*, nota 1, p. 323.
- 36) De nuevo, Reinaud anota erróneamente *‘alāliya* en lugar de *‘alāniya* (“públicamente”). *Ibidem*, nota 1, p. 323.
- 37) Cf. M. Gaudefroy-Demombynes, *Le Pèlerinage à la Mekke. Étude d’histoire religieuse*, in «Annales du Musée Guimet» 33, Paris: Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1923, p. 314.
- 38) Un estudio preliminar de los materiales hallados en Damasco contempla la posibilidad de que los certificados de peregrinación en nombre de otra persona hubieran sido exhibidos en los muros de la mezquita. Véase Aksoy - Milstein, *A Collection of Thirteenth-Century Illustrated Hajj Certificates*, pp. 103-4.
- 39) Presente en los certificados desde el periodo mameluco (648/1250-923/1517).
- 40) Sobre la representación de los santuarios de La Meca y Medina en estos materiales, véase R. Milstein, *Futuh-i Haramayn: Sixteenth-century illustrations of the Hajj route*, en D. J. Wasserstein and A. Ayalon (eds.), *Mamluks and Ottomans: Studies in Honour of Michael Winter*, Londres, Nueva York: Routledge, 2006, pp. 166-194. J. J. Witkam, *The battle of the images. Mekka vs. Medina in the iconography of the manuscripts of al-Jazuli’s Dalā’il al-Khayrat*, en J. Pfeiffer - M. Kropp (eds.), *Technical Approaches to the Transmission and Edition of Oriental Manuscripts*, Beirut Texte und Studien 111, Beirut: Ergon Verlag, 2007, pp. 67-82.